

УДК 621.311.: 681.513

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Абдылдаев Рысбек Нурмаматович

к.т.н., доцент кафедры «Электрооборудование и теплоэнергетика»;

Абдумомун уулу Самат

магистр кафедры «Электрооборудование и теплоэнергетика»;

Тойгонбаев Нуркул

магистрант кафедры «Электрооборудование и теплоэнергетика»;

Ошский технологический университет (г. Ош Кыргызская Республика),

E-mail:arys11@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720290>

Аннотация: В данной работе рассмотрены основные проблемы и даны предложения по управлению и регулированию энергетического сектора.

Ключевые слова: Электроэнергетика, электроэнергия, топливно-энергетический комплекс, управление энергетической отраслью, государственное регулирование.

STATE ADMINISTRATION AND ADJUSTING ARE IN ENERGY

Annotation: In hired basic problems are considered and suggestions are given on a management and adjusting of power sector.

Keywords: Electroenergy, electric power, fuel and energy complex, management by power industry, government control.

ВВЕДЕНИЕ

Энергетика занимает в Республике особое место и является главной составляющей экономики. В условиях обретения Кыргызстаном независимости возникла проблема обеспечения самодостаточности энергетики, для разрешения которой правительством была разработана программа реформирования энергетики, включая систему ее управления. В мировой практике, один из принципов хорошего управления - здоровый рынок. И для правильного функционирования рынка потребители должны обладать информацией о поставщиках электроэнергии, а также иметь возможность наблюдать за процессом принятия секторальных решений. Результатом совместных действий является стройная система процедур принятия решений, дальновидность и предсказуемость регуляторных решений, устойчивое и надежное электроснабжение, и как следствие - стимул для вложения инвестиций.

Анализ взглядов представителей экономической мысли способствовал нынешнему переосмыслению роли государства в экономике, в том числе в сфере электроэнергетики. Электроэнергетика является важнейшей жизнеобеспечивающей отраслью реального сектора экономики Кыргызской Республики, располагающей богатым гидроэнергетическим потенциалом - 142 млрд кВтч, который использован на 10 %.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Государственное регулирование электроэнергетической отрасли осуществляется с целью предоставления электро-теплоэнергии по экономически обоснованным, социально-приемлемым и недискриминационным ценам на территории Республики, а также контроля

за обеспечением надежности, безопасности и бесперебойности при производстве и потреблении энергии (Закон КР «Об электроэнергетике»).

Одной из ключевых функций регуляторного процесса является обеспечение баланса интересов производителей и потребителей энергоресурсов. Регуляторный процесс осуществляет ключевые решения и рассмотрения, как установление тарифов, лицензирование на право производства, передачи, распределения и продажи энергии, разработка стандартов по предоставлению услуг и повышению их качества, рассмотрение споров субъектов энергосектора. На основе соответствующих положений Закона «Об энергетике» было создано Государственное агентство по энергетике при Правительстве Кыргызской Республики.

В энергетической политике государства придается особое значение исполнению общественных функций электроэнергетики в предоставлении комплекса услуг по энергоснабжению потребителей путем: обеспечения текущего и перспективного спроса на электроэнергию; поддержания надежности и качества энергоснабжения потребителей; поставки энергоносителей и, в том числе электроэнергии по приемлемым ценам и тарифам. В соответствии с законом КР «Об электроэнергетике» допускалась конкуренция в сфере распределения и сбыта электроэнергии и в 1996 году было создано Государственное агентство по регулированию в энергетике (далее Госагентство). Наличие естественных монополий в отрасли предполагало их регулирование для защиты: потребителей от завышения тарифов на энергоносители, производителей от перераспределения издержек энергоснабжения и других мер ценовой дискриминации. Однако закон сохраняет государственное управление в энергетике, которое осуществляется Правительством КР как напрямую, так и посредством делегирования части полномочий другим государственным органам. Статьей 8 этого же Закона таким органом было определено Государственное агентство по энергетике при Правительстве КР, которому были предоставлены регулятивные функции в сфере энергетики. В этом Законе закреплено положение об ответственности Правительства КР за решения регулятора, ухудшающие социально-экономическое положение страны. Это положение, наряду с отсутствием финансовой независимости регулятора, создало предпосылки того, что любые решения, принимаемые в области регулирования электроэнергетики, исходят в первую очередь не из экономических, а социальных принципов. Дальнейшее развитие законодательной базы реформирования отрасли нашло свое отражение в Законе «Об электроэнергетике» от 28 января 1997 года N 8, который закрепил рыночные принципы функционирования отрасли 86 путем «создания конкурентной среды и формирования рынка энергии, поощрения развития частного сектора и привлечения инвестиций». В соответствии с положениями этого закона импортом, экспортом и продажей электроэнергии могут заниматься любые государственные, частные юридические и физические лица, но для этого необходимо получить лицензию у регулятора отрасли. Этот закон стал первым шагом обеспечения нормативно-правовой базы для проведения реструктуризации электроэнергетики, в результате которой вместо одной вертикально-интегрированной компании в отрасли должны были появиться выделенные из ее состава компании по функциональному признаку. В этой связи в законе установлены права и обязанности национальной сети передач и распределительных компаний. Одним из краеугольных положений в законе, обладающим потенциалом способствовать развитию добросовестной конкуренции, является то, что национальная сеть электропередач не вправе ограничивать доступ к своим сетям. Закон также закрепил права и обязанности

потребителей и схемы их договорных отношений с поставщиками. Закон КР «Об особом статусе каскада Токтогульских гидроэлектростанций и национальной высоковольтной линии электропередач» от 21 января 2002 года N 7 определяет особый статус акционерных обществ, образованных на базе каскада Токтогульских гидроэлектростанций (то есть это ОАО «Электрические станции») и высоковольтных линий передач (ОАО «Национальные электрические сети Кыргызстана»). В соответствии с этим законом доля акций государства в этих компаниях в размере 93,72% не может быть «продана, заложена, обменена в счет погашения внешнего долга Кыргызской Республики, передана в доверительное управление кому бы то ни было, а также выпуск новых акций не может осуществляться без согласия обеих палат ЖогоркуКенеша Кыргызской Республики. Имущество данного акционерного общества не 87 подлежит любым видам отчуждения, включая косвенные». Следует отметить, что при противоречии с законодательством КР об акционерных обществах положения этого закона имеют преимущественную силу.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время топливно-энергетический комплекс не справляется со своими общественными функциями и не обеспечивает энергетическую безопасность страны (ЭБ), так как находится в кризисном состоянии. ЭБ является минимально необходимым условием функционирования и стратегического развития не только топливно-энергетического сектора, но и всей социально-экономической политики государства. Анализ энергетической политики КР за последние годы показал, что с распадом СССР Кыргызстан столкнулся с целым комплексом энергетических проблем, которые не решаются по сей день. Суверенитет заставил бывшую союзную республику перестроиться на рыночную экономику, диктовавшую свои правила. Однако бывшим руководством страны был упущен тот факт, что топливно-энергетический баланс (ТЭБ) Кыргызстана был и есть дефицитный, так как импорт углеводородного топлива в его структуре составлял свыше 50%. Это в основном газ, нефтепродукты и уголь, которыми в условиях плановой союзной экономики энергопотребители Кыргызстана обеспечивались бесперебойно из соседних республик. С приобретением независимости и суверенитета лица, принимающие решения, были уверены, что Кыргызстан, обладая огромным гидропотенциалом, может обеспечить в достаточном количестве страну электроэнергией, но не представляли себе, что ею невозможно замещать все виды топлива, импортируемые из соседних стран и утерянные в собственной за годы независимости.

В целом за последние годы в области сотрудничества по топливно- и энергоснабжению определились негативные тенденции, вызванные:

- повышением аварийности оборудования, в том числе энергетических и трубопроводных систем в связи с износом основных фондов;
- снижением объема взаимопоставок энергоресурсов, обусловленных взаимными неплатежами, а также сокращением объемов добычи и переработки энергоресурсов;
- снижением общего резерва мощностей при разъединении электроэнергетических систем;
- отсутствием инвестиций на восстановление ТЭК при массовых взаимных неплатежах;
- разными темпами реструктуризации и разгосударствления отраслей ТЭК;

➤ неэффективным использованием энергоресурсов у потребителей, несмотря на рост цен на энергоносители.

Однако в развитии ТЭК любой страны всегда присутствует ряд угроз. Угрозами энергетической безопасности являются события кратковременного или длительного характера, которые могут дестабилизировать работу энергокомплекса, ограничить или нарушить энергообеспечение, привести к авариям и другим негативным последствиям для энергетики, экономики и общества. Условно угрозы энергетической безопасности подразделяются на группы: экономические, социально-политические, внешнеэкономические и внешнеполитические, техногенные и природные угрозы, а угрозы, связанные с несовершенством управления. Все перечисленные группы угроз имеют самое прямое отношение к энергокомплексу. В этих условиях будет целесообразным создание межгосударственных водно-энергетических, нефтегазовых, газо-энергетических и других корпораций и консорциумов как вертикального, так и горизонтально-территориального типа.

Кроме того, в бассейн реки Сыр-Дарьи из территории Кыргызской Республики поступают водные ресурсы более десяти малых и средних рек, а именно из Алайского и Туркестанского хребтов воды рек Ак-Буура, Кыргыз-Ата (Араван-Сарай), Исфайрам-сай, Ак-Суу (Шахимардан), Сох, Каравший (Исфара), Лейлек (Коджо-Бакырган). Кара-Суу, Ак-Суу, а также из Чаткальского хребта Падыша-Ата. Касан-Сай, Сумсар, Гава-Сай.

Все эти реки являются трансграничными и играют важную роль в развитии экономики Центральноазиатских государств, особенно в орошаемом земледелии. Распад СССР и последовавший за этим глубокий экономический кризис, охвативший все вновь образованные страны, породил комплекс серьезных проблем, в том числе, связанных с водными ресурсами. На текущий момент энергетика Кыргызской Республики состоит из 18 электростанций, суммарная установленная мощность которых 3 677 МВт. Максимальная мощность системы составляет порядка 2700 МВт при условии, что ежегодный объем внутреннего потребления составляет порядка 10 млрд. кВт.ч. На сегодняшний день, в Кыргызской Республике существует две крупных тепловых электростанции, расположенных в городах Бишкек и Ош. Но одним из серьезных недостатков существования данных электростанций является то, что практически все топливо, которое используется на электростанциях импортируется из других стран. Для пяти Центральноазиатских Республик, в условиях конкуренции, электроэнергия и мощность гидроэлектростанций будет востребована потребителями, будь это в Узбекистане или Казахстане, так как электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, за счет отсутствия топливной составляющей в структуре затрат всегда будет дешевле электроэнергии от тепловых электростанций на угле или газе и мазуте, стоимость которых постоянно повышается.

ВЫВОДЫ

Таким образом, необходимо проведение реформы в структуре управления энергетической отраслью, налаживания межгосударственных энергетических связей и обеспечения гарантий правительством КР перед инвесторами. Для этого необходимо восстановление отдельного госоргана Министерства энергетики КР. Национальный энергохолдинг необходимо перевести в другой формат их инвестирования и исключить их финансовую зависимость от тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Необходимо проводить широкие общественные слушания, информировать общественность о реальных затратах энергетических компаний и обоснование устанавливаемых тарифов на электрическую и тепловую энергию, а также природный газ. Так, как на сегодняшний день потребители не обладают достаточной информацией об истинной стоимости электроэнергии в связи с чем, и растет недовольство при повышении тарифов на них.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон КР «Об энергетике» от 30 октября 1996 года
2. Кыргызстан в цифрах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://stat.kg/>
3. Абдырасулова, Н. Управление сектором электроэнергетики в Кыргызстане: институциональный и практический анализ/ Н. Абдырасулова, Н. Кравцов – Общественный Фонд «ЮНИСОН», 2009.